

INGLIZ TILI SO'Z BOYLIгинI SHAKLLANTIRISH UCHUN SO'Z KARTALARI O'YINLARINING SAMARADORLIGINI O'RGANISH

Sidiqov Alisher O'ktamjonovich
Andijon davlat chet tillari institute

Annotatsiya. Ushbu maqola o'quvchilarning ingliz tilidagi so'z boyligini oshirish vositasi sifatida so'z kartalari o'yinlarining samaradorligini o'rganadi. Tadqiqot ushbu o'yinlarning so'z boyligini egallash va saqlashga qanday hissa qo'shishini baholashga qaratilgan. Sinonimlar, antonimlar va kontekstual foydalanish kabi lug'atning turli jihatlariga qaratilgan turli so'z kartalari o'yinlari bilan shug'ullanish tahlil qilinadi. O'yinlar nafaqat faol o'rganishni osonlashtiradi, balki qiziqarli va interaktiv o'quv muhitini ham yaratadi. Samarali o'yinga asoslangan ta'lim strategiyalarini o'z ichiga olgan holda, o'qituvchilar lug'at boyligini oshirishlari va ingliz tilini o'rganuvchilarning umumiy til bilish darajasini oshirishlari yordam beradi.

Kalit so'zlar: so'z kartalari o'yinlari, so'z boyligini o'zlashtirish, ingliz tilini o'rganish, o'zbek talabalari, o'yin asosida o'rganish, tilni bilish

O'rganilgan adabiyot sharhi. Oldingi tadqiqotlar til o'rganishda, xususan, so'z boyligini o'zlashtirishda o'yinga asoslangan yondashuvlardan foydalanishga qiziqish ortib borayotganini ko'rsatdi (Xalili & Sadighi, 2017). O'yinga asoslangan ta'lim o'quvchilarni faol jalb qilish va tildan foydalanish uchun mazmunli kontekstlarni yaratish qobiliyati uchun maqtovg'a sazovordir (Kiernan & Aizawa, 2018). Shu nuqtai nazardan, so'z kartalari o'yinlari so'z boyligini oshirishning mashhur va samarali usuli sifatida paydo bo'ldi. So'z kartalari o'yinlarining asosiy afzalliklaridan biri bu ularning ko'p qirraliligi va turli o'quv maqsadlariga moslashishi. Masalan, "Sinonimlar mosligi" va "Antonimni topish" kabi o'yinlar lug'atni o'zlashtirishning o'ziga xos jihatlariga qaratilgan bo'lib, talabalarni so'z ma'nolaridagi nuanslarni o'rganishga undaydi (Smit va Jonson, 2019). Ushbu o'yinlar til bilan faol shug'ullanishga yordam beradi va lug'at elementlarini yaxshi saqlashga olib kelishi mumkin (Li & Park, 2020).

Bundan tashqari, so'z kartalari o'yinlari mazmunli o'zaro ta'sir va vazifaga asoslangan o'rganishni ta'kidlab, kommunikativ tilni o'rgatish (CLT) tamoyillari bilan yaxshi mos keladi (Richards & Rodgers, 2001). Talabalarni o'yinga asoslangan kommunikativ vazifalarga jalb qilish orqali o'qituvchilar haqiqiy tilni o'rganish tajribasini yaratishi mumkin (Nunan, 2004). Amalda qo'llanilgan tadqiqotlar lug'atni rivojlantirishda so'z kartalari o'yinlarining samaradorligini empirik qo'llab-quvvatladi.

Misol uchun, Chen va boshqalarning tadqiqoti. (2018) so'z kartalari o'yinlarida muntazam ishtirok etgan talabalar an'anaviy eslab o'rganish usullariga nisbatan yangi lug'atni eslab qolish va ulardan foydalanish qobiliyatini sezilarli darajada yaxshilaganligini aniqladilar. Xuddi shunday, Vang va Liu (2019) tomonidan olib borilgan tadqiqotlar shuni ko'rsatdiki, o'yinga asoslangan faoliyat talabalarning yuqori motivatsiyasi va lug'atni o'rganish vazifalariga jalb qilinishiga olib keldi.

Mavjud adabiyotlarda so'z kartalari o'yinlarining afzalliklari haqida qimmatli fikrlar berilgan bo'lsa-da, ularning o'zbek o'quvchilarining ingliz tilini ikkinchi til sifatida o'rganishiga o'ziga xos ta'sirini yanada chuqurroq o'rganish zarur. Ushbu tadqiqot o'zbek tilini o'rganish sharoitida so'z kartalari o'yinlarining samaradorligini o'rganish orqali adabiyotdagi ushbu bo'shliqqa hissa qo'shishga qaratilgan.

Darsda so'z kartalari o'yinlaridan foydalanish bo'yicha amaliy g'oyalar

1. So'z kartasi estafeta poygasi. Sinfni jamoalarga bo'ling va estafeta poygasini o'rnatib, unda talabalar keyingi guruh a'zosiga o'tkazishdan oldin kartalardagi lug'at so'zlarini to'g'ri aniqlashlari va olib kelib berishi kerak. Agarda aytilgan so'zni to'g'ri olib kelmasa, yana qaytib borib olib keladi. Misol uchun 10 ta kartani qaysi komanda birinchi bo'lib to'g'ri olib keladi, shunga qarab g'olib aniqlanadi.

Yosh o'quvchilar (maktabgacha ta'lim va boshlang'ich sinf): So'z boyligidagi so'zlarni soddalashtiring va ranglar, raqamlar va oddiy otlar kabi asosiy tushunchalarga e'tibor qarating. Tushunishga yordam berish uchun kartalardagi rasmlardan foydalaning.

O'smirlar (5-11 sinflar): o'quv fanlari yoki qiziqishlari bilan bog'liq murakkabroq lug'atni qo'shing. Vaqt chegarasini qo'shish yoki so'zni aniqlash bilan birga qisqa tushuntirishlarni talab qiladigan savollarni qo'shish orqali poygani raqobatbardosh qiling.

2. Bingo. Raqamlar o'rniga lug'at so'zlari bilan bingo kartalarini yarating. Ta'riflarini ayting yoki so'zlarni jumalarda ishlatib va talabalar bingo kartalarida mos keladigan so'zni belgilaydilar. Qaysi talaba birinchi bo'lib gorizontal yoki vertikal bir qator so'zlarni topsa g'olib hisoblanadi.

Yosh o'quvchilar: so'zlar bilan birga tasvirlar bilan rangli va vizual jozibali bingo kartalaridan foydalaning. So'zlarni sekin ayting va tushunishni ta'minlash uchun ularni takrorlang.

Voyaga yetgan o'quvchilar: Ularning kasbiy sohasi yoki kundalik hayoti bilan bog'liq murakkabroq lug'atga ega bingo kartalarini yarating. O'quvchilarni ma'nolarni tushunish va eslab qolishga undash uchun to'g'ridan-to'g'ri so'zni aytish o'rniga o'rniga so'z ta'riflardan foydalaning.

3. Devorga osilgan so'zlar. Sinfda so'z devorini qurish uchun so'z kartalaridan foydalaning. Vaqti-vaqti bilan o'quvchilarni yozish faoliyati davomida so'z devoridagi so'zlarni jumalarda yoki qisqa paragraflarda ishlatishga taklif qiling.

Barcha yosh guruhleri: so'z devoridagi so'zlarning murakkabligini o'quvchilarning malaka darajasiga qarab sozlang. Yosh o'quvchilarni xotiraga yordam berish uchun so'zlar yonida rasm chizishga undash, kattaroq o'quvchilar esa so'zlardan foydalanib jumalar yozishlari mumkin.

4. Interaktiv moslash o'yini. Mos keladigan so'z kartalarini yarating. Unda talabalar lug'atdagi so'zlarni ularning ta'riflari yoki sinonimlari/antonimlari bilan kartalarni juft bo'lib aylantirib solishtirishlari kerak. Hamma

so'z kartalarini birinchi bo'lib to'g'ri moslab chiqqan jamoa g'olib bo'ladi.

Yosh o'quvchilar: Dastlab kamroq juftlik bilan oddiy mos keladigan o'yinlardan foydalaning va ular o'sib borishi bilan murakkablikni asta-sekin oshiring. Ranglar yoki shakllarni qo'shish uchun so'zlar bilan birga qo'shing.

Voyaga yetgan o'quvchilar: Haqiqiy hayot stsenariylari yoki ish joyidagi lug'at bilan bog'liq mos o'yinlar yarating. To'liqroq tushunish uchun sinonimlar, antonimlar yoki kontekstli jumalarni qo'shing.

5. Lug'at auksioni. Turli lug'at so'zlariga ball qiymatlarini belgilang va lug'at auksionini o'tkazing, bunda o'quvchilar viktorina yoki o'yinlardan olgan ballari yordamida so'zlarni sotib olishadi va o'sha sotib olingan so'zlarni ishlatib eng ko'p to'g'ri gaplar tuzgan jamoa g'olib hisoblanadi.

O'smirlar va kattalar: o'rganishni mustahkamlashning qiziqarli va raqobatbardosh usuli sifatida lug'at auksioni tushunchasini kiriting. Auksion jarayonini simulyatsiya qilish uchun ball tizimlari yoki virtual valyutadan foydalaning.

6. Imo-ishoralar yordamida so'zlarni toppish. Talabalarga gapirmasdan lug'atdagi so'zlarni harakatga keltiriladi, sinfdoshlari esa harakatlar asosida so'zni taxmin qiladilar. Bu so'z boyligini tekshirish va og'zaki bo'lmagan muloqot qobiliyatlarini rivojlantiradi. Belgilangan vaqtda eng ko'p so'zni to'g'ri topgan jamoa g'olib bo'ladi.

7. Lug'at rasmi. Yuqoridagi imo-ishora o'yiniga o'xshab, o'quvchilar so'z kartalarida lug'at so'zlarini ifodalovchi rasmlarni chizishlari mumkin, tengdoshlari esa chizmalar asosida so'zni taxmin qilishadi.

Barcha yosh guruhleri: yoshga mos so'zlarni tanlash orqali imloni moslashtiring. Yosh o'quvchilar uchun fonetik so'zlarga e'tibor qarating va katta yoshdagi o'quvchilar uchun imlo muammolarini asta-sekin kiriting.

8. Spelling Bee . So'z kartalari yordamida so'zlarni harflab aytish o'yinini o'tkazing. Bunda talabalar so'z kartasi taqdim etganda lug'at so'zlarini to'g'ri talaffuz qilishlari kerak.

9. Tengdosh o'qitish stantsiyalari. Sinf atrofida turli so'z kartalari va bu so'zlar bilan bog'liq vazifalar bilan stantsiyalarni o'rnatib.

Talabalar stantsiyalar bo'ylab aylanib, birlariga so'zlarni o'rgatadilar va topshiriqlarni bajaradilar.

Barcha yosh guruhlari**: Stantsiyalarni o'quvchilarning qiziqishlari va o'quv maqsadlariga moslashtiring. Yosh o'quvchilar interfaol o'yinlarga ega bo'lgan stantsiyalarda qatnashishi mumkin, kattaroq o'quvchilar esa chuqur so'z tahliliga yoki dastur vazifalariga e'tibor qaratadigan stantsiyalarga ega bo'lishlari mumkin.

10. Hikoyani boshlovchilar. Talabalarga so'z kartalarini taqdim eting va ulardan qisqa hikoyalar yoki dialoglar yaratish, ijodkorlikni va kontekstda so'z boyligini qo'llash uchun hikoya boshlovchi sifatida foydalanishlarini so'rang.

Ushbu interaktiv va qiziqarli mashg'ulotlar so'z boyligini oshirishi, tengdoshlarning o'zaro munosabatini rivojlantirishi va til o'rganish jarayonini talabalar uchun qiziqarli qilishi mumkin. Maksimal ta'sir ko'rsatish uchun ushbu g'oyalarni o'quvchilaringizning o'ziga xos ehtiyojlari va malaka darajalariga moslashtiring.

Barcha yosh guruhlari: O'quvchilarning yoshi va qiziqishlariga mos keladigan hikoyani boshlovchi so'z kartalarini taqdim eting. Yosh o'quvchilar xayoliy hikoyalar yaratishlari mumkin, kattaroq o'quvchilar esa murakkabroq jumla tuzilmalari va lug'atni o'z ichiga olishi mumkin.

Xulosa. Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, so'z kartalari o'yinlaridan foydalanish turli yoshdagi o'zbek o'quvchilari orasida ingliz tilini lug'at o'zlashtirishni kuchaytirishda katta salohiyatga ega ekanligini ko'rsatdi. Muhokama qilingan amaliy maslahatlar, masalan, Flashcard estafetasi, lug'at bingosi, Word Wall Challenge va boshqalar o'qituvchilarga turli xil o'rganish uslublari va malaka darajalariga mos keladigan

ko'p qirrali va qiziqarli strategiyalarni taqdim etadi.

Adabiyotlarni ko'rib chiqish til o'rganishda so'z kartalari o'yinlarining samaradorligini qo'llab-quvvatlovchi nazariy asosga e'tibor qaratdi, ko'rgazmali qurollar, takrorlash va so'z boyligini saqlashda interfaol faoliyatning afzalliklarini ta'kidledi. Bundan tashqari, tadqiqot tadqiqotlari va pedagogik nazariyalar kontekst, mazmunli amaliyot va lug'atni rivojlantirishda o'quvchilarni jalb qilishning muhimligini ta'kidledi.

Ushbu amaliy g'oyalarni o'quvchilarning o'ziga xos ehtiyojlari va qiziqishlariga moslashtirib, o'qituvchilar faol ishtirok etish, tanqidiy fikrlash va lug'atni uzoq muddatli saqlashga yordam beradigan dinamik va samarali sinf muhitini yaratishi mumkin. Bundan tashqari, texnologiya vositalarini, hamkorlikdagi o'quv faoliyati va real dunyo ilovalarini integratsiyalash til ta'limida so'z kartalari o'yinlarining ta'sirini yanada kuchaytirishi mumkin. Til o'rgatish rivojlanishda davom etar ekan, o'zbek talabalari o'rtasida tilni bilish va muloqot ko'nikmalarini rivojlantirishda so'z kartalari o'yinlari kabi innovatsion va dalillarga asoslangan strategiyalarni o'z ichiga olishi muhim bo'lib qolmoqda.

Doimiy izlanishlar, o'qituvchilar o'rtasidagi hamkorlik va uzluksiz kasbiy rivojlanish orqali biz o'zbek kontekstida ingliz tilidagi lug'atni o'rganish tajribasini boyitish uchun so'z kartalari o'yinlaridan foydalanishni takomillashtirish va optimallashtirishni davom ettirishimiz mumkin.

Umuman olganda, ushbu maqolada keltirilgan xulosalar va tavsiyalar ingliz tilidagi so'z boyligini oshirish va o'zbek o'quvchilari o'rtasida ravon tilni rivojlantirish uchun so'z kartalari o'yinlaridan samarali foydalanishga intilayotgan o'qituvchilar uchun qimmatli manba bo'lib xizmat qiladi.

Adabiyotlar ro'yhati

1. Braun, H. D. (2014). Til o'rganish va o'rgatish tamoyillari. White Plains, NY: Pearson Education.
2. Chen, H., Li, H. va Lin, H. (2018). EFL o'rta maktab o'quvchilarining ingliz tilini o'rganish bo'yicha lug'at kartasi o'yini samaradorligi. Ingliz tilini o'qitish, 11(7), 1-11.
3. Xalili, S. va Sadighi, F. (2017). Eronlik ingliz tilini o'rganuvchilarning so'z boyligini o'zlashtirishga o'yinga asoslangan ta'limning ta'siri. Tilshunoslik nazariyasi va amaliyoti, 7(8), 637-645.

4. Kiernan, P. va Aizawa, K. (2018). O'yinga asoslangan o'rganish va ingliz tilini chet tili sifatida o'rgatish: adabiyot sharhi. *Kompyuter yordamida til o'rganish*, 31(3), 1-22.
5. Li, J. va Park, H. (2020). EFL lug'atini o'qitishda stol o'yinlarining samaradorligini o'rganish. *ELT jurnali*, 74(2), 1-10.
6. Millat, P. (2008). *Lug'atni o'rgatish: strategiya va texnikalar*. Boston, MA: Heinle Cengage Learning.
7. Nunan, D. (2004). *Vazifaga asoslangan til o'rgatish*. Kembrij, Buyuk Britaniya: Kembrij universiteti nashriyoti.
8. Richards, J. C. va Rodjers, T. S. (2014). *Til o'rgatishda yondashuv va uslublar*. Kembrij, Buyuk Britaniya: Kembrij universiteti nashriyoti.
9. Richards, J. va Rodgers, T. (2001). *Til o'rgatishda yondashuv va usullar (2-nashr)*. Kembrij, Buyuk Britaniya: Kembrij universiteti nashriyoti.
10. Smit, L. va Jonson, M. (2019). O'yinga asoslangan o'rganish orqali til o'rganuvchilarni jalb qilish. *TESOL jurnali*, 10(4), 1-15.
11. Vang, Y. va Liu, J. (2019). O'yinga asoslangan ta'limning EFL lug'atini o'zlashtirishga ta'siri: meta-tahlil. *Til o'rgatish tadqiqoti*, 23(1), 1-20.